

TESTA DI CRISTO

BOTTEGA DI CARRACCI AGOSTINO

(Bologna 1557 - Parma 1602)

INVENTARIO: 039

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Questo dipinto è segnalato per la prima volta nella raccolta Borghese nel 1650, descritto da Iacomo Manilli come "il quadro piccolo [...] del Salvatore, è d'Annibale Carracci"; paternità confermata da Carlo Cesare Malvasia (1678) e dall'estensore dell'inventario Borghese del 1693. Elencato successivamente come opera di Ludovico Carracci (*Inv.* 1790), nel 1928 il quadro fu accostato da Roberto Longhi alla *Maddalena* ([inv. 48](#)), le cui dimensioni pressoché identiche fecero pensare che le due tele fossero state concepite come *pendant*; ipotesi scartata nel 1955 da Paola della Pergola. Secondo la studiosa, infatti, le due teste, copie degli originali di cui parlano le fonti, erano state avvicinate tra di loro in un secondo momento, modificando per l'occasione le dimensioni, come dimostrerebbero le diverse proporzioni. Tenuto conto di tali considerazioni, l'allora direttrice del Museo Borghese pubblicò le teste come opera di un seguace di Agostino Carracci, opinione in parte rivista nel 1964, quando avanzò l'idea che il dipinto potesse essere identificato con quello effettivamente descritto nell'inventario Borghese del 1693.

L'opera risente chiaramente dell'*Ecce Homo* del Correggio ([Londra, National Gallery](#)), una piccola tavola una volta conservata presso la quadreria della famiglia Prati di Parma, dove fu vista nel 1587 da Agostino Carracci che ne trasse una [nota incisione](#). È chiaro, infatti, che il bolognese ne rimase fortemente affascinato, come testimonia la tavoletta Borghese, prodotta all'interno della sua bottega, che esalta quei "moti dell'animo" - in questo caso di Cristo - utili ad accrescere la partecipazione emotiva dell'osservatore.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 99;
- C.C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, a cura di G. P. Zanotti 1841-1844, III, p. 357;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 185;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 54;
- H. Tietze, *Annibale Carracci's Tätigkeit in Rom*, in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien", XXVI, 1906-1907, p. 167;

- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 136, 180;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 19-20, n. 13;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 224;
- S.E. Ostrow, *Agostino Carracci*, tesi di dottorato (New York University), New York 1966 (assente);
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 334;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 18.

English version

THE SAVIOUR

WORKSHOP OF CARRACCI AGOSTINO

Bologna 1557 - Parma 1602)

INVENTORY: 039

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This painting is mentioned for the first time as part of the Borghese Collection in 1650, described by Iacomo Manilli, "the small painting [...] of the Saviour is by Annibale Carracci." This attribution was confirmed by Carlo Cesare Malvasia (1678) and by the compiler of the Borghese inventory in 1693. Later listed as a work by Ludovico Carracci (*Inv.* 1790), in 1928 the painting was likened to the *Mary Magdalen* ([inv. 48](#)), the dimensions of which were nearly identical to *The Saviour's*, so that the two canvases were thought to have been conceived to hang together, a hypothesis discarded by Paola della Pergola in 1955. The scholar thought, in fact, that the two heads, copies of original works mentioned by several sources, had been put together at a later time, their dimensions modified for the occasion, as the difference in the figures' proportions seems to suggest. With these considerations in mind, Della Pergola, then director of the Museo Borghese, attributed the paintings to a follower of Agostino Carracci, a position she partially revised in 1964, when she suggested that the painting may have been the one described in the Borghese inventory of 1693.

The work was clearly affected by Correggio's *Ecce Homo* ([London, National Gallery](#)), a small painting that was once part of the collection of the Prati family in Parma, where Agostino Carracci saw it in 1587 and was inspired to produce a very [well-known engraving](#). In fact, it is clear that the Bolognese was greatly impressed, further proof of which is offered by the Borghese tablet produced by his workshop, exalting the "stirrings of the soul" – in this case the Saviour's – that could provoke the observer's emotional participation.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 99;
- C.C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, a cura di G. P. Zanotti 1841-1844, III, p. 357;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 185;

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 54;
- H. Tietze, *Annibale Carracci's Tätigkeit in Rom*, in "Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien", XXVI, 1906-1907, p. 167;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, pp. 136, 180;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 19-20, n. 13;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 224;
- S.E. Ostrow, *Agostino Carracci*, tesi di dottorato (New York University), New York 1966 (assente);
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 334;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 18.

